
УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.19449777

Богач С. А.

Богач Станислав Алексеевич, Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт – МИТУ-МАСИ, д. 32, корп. 11, Волгоградский проспект, Москва, Россия, 109316. E-mail: stashtp@mail.ru.

Рациональность в системе смежных психологических понятий: от границ интеллекта к регуляции мышления

Аннотация. В статье рассматривается проблема разграничения рациональности и смежных психологических понятий — интеллекта, критического мышления, креативности и мудрости. На основе анализа современных экспериментальных исследований и теоретических моделей введено и объяснено положение о том, что рациональность не сводится к уровню развития познавательных способностей, а относится преимущественно к регуляторной сфере личности. Показано, что именно способность управлять собственным мышлением, подавлять импульсивные, но ошибочные интуитивные реакции и переходить к аналитическому обдумыванию составляет ядро рациональности как личностной диспозиции. Данное различие позволяет объяснить феномен, при котором высокий интеллект не гарантирует свободы от когнитивных искажений.

Ключевые слова: рациональность, интеллект, критическое мышление, креативность, мудрость, когнитивные искажения, регуляторная сфера, диспозициональная рациональность.

Bogach S. A.

Bogach Stanislav Alekseevich, Moscow Information Technology University – Moscow Institute of Architecture and Civil Engineering – MITU-MASI, 32, Bldg. 11, Volgogradsky Prospekt, Moscow, Russia, 109316. E-mail: stashtp@mail.ru.

Rationality in the system of related psychological concepts: from the boundaries of intelligence to the regulation of thinking

Abstract. The article addresses the problem of distinguishing rationality from related psychological constructs, including intelligence, critical thinking, creativity, and wisdom. Based on an analysis of contemporary empirical research and theoretical models, it is argued that rationality cannot be reduced to the level of cognitive abilities but instead belongs primarily to the regulatory sphere of personality. It is shown that the core of rationality as a personal disposition lies in the ability to manage one's own thinking, to suppress impulsive yet erroneous intuitive responses, and to shift toward analytical reasoning. This distinction helps explain the phenomenon whereby high intelligence does not guarantee freedom from cognitive biases.

Key words: rationality, intelligence, critical thinking, creativity, wisdom, cognitive distortions, regulatory sphere, dispositional rationality.

Введение. В современной психологии понятие рациональности используется в широком спектре контекстов — от исследований принятия решений до анализа личностных особенностей. Однако до сих пор сохраняется терминологическая неопределенность. Рациональность становится синонимом интеллекта, смешивается с понятием критического мышления или рассматривается как противоположность креативности [5, с. 12–15; 8, с. 45–47]. Такое смешение понятий затрудняет теоретическое осмысление феномена и его эмпирическое изучение.

Цель настоящей работы — провести разграничение рациональности и смежных психологических понятий (интеллекта, критического мышления, креативности и мудрости), обосновав понимание рациональности как регуляторной характеристики личности, которая не зависит от уровня развития познавательных способностей.

Интеллект и рациональность: два независимых измерения когнитивной сферы.

Долгое время в психологии и философии преобладало представление о том, что рациональное поведение напрямую определяется уровнем интеллектуального развития [17, с. 35–37]. Согласно этому взгляду, человек с высокими показателями IQ должен демонстрировать более высокий уровень рациональности в принятии решений. Однако эмпирические исследования последних десятилетий стабильно показывают, что это не так [2, с. 78–82].

Ключевое различие между интеллектом и рациональностью было сформулировано К. Становичем, который ввел понятие «диспозициональной рациональности» как устойчивой характеристики личности, не связанной напрямую с показателями IQ [15, с. 12–15]. Интеллект, по К. Становичу, отражает сформированность познавательных функций и вычислительных способностей человека, а рациональность характеризует то, насколько

ко эффективно человек эти способности использует [16, с. 645–647].

В работах Д. Канемана и его коллег было показано, что интеллект не защищает от действия когнитивных искажений и систематических ошибок мышления, возникающих при использовании быстрых, интуитивных стратегий [13, с. 263–265]. Исследования [3, с. 56–58] показывают, что высокий уровень интеллекта не защищает человека от типичных когнитивных ловушек. Так, люди с высоким IQ также часто склонны искать подтверждение уже сложившемуся мнению и трудно отказываются от вложенных средств, даже когда продолжение уже не имеет смысла, как и люди со средним интеллектом. Более того, в ряде исследований было выявлено, что высокий интеллект в сочетании с недостаточной когнитивной рефлексией может даже способствовать более изощренному обоснованию иррациональных решений [2, с. 215–217].

Таким образом, интеллект и рациональность представляют собой два относительно независимых измерения когнитивной сферы. Первое характеризует «вычислительную мощь» мышления и способность к анализу всех исходных данных, второе — способность управлять ходом рассуждений, вовремя замечать интуитивные ловушки и переходить к аналитическому обдумыванию [5, с. 22–25].

Критическое мышление и рациональность: инструментальный и диспозициональный уровни.

Есть еще одно важное отличие между рациональностью и критическим мышлением. В нынешней педагогической и когнитивной психологии критическое мышление определяется как набор навыков и стратегий, направленных на оценку достоверности информации, выявление логических ошибок и формирование обоснованных суждений [9, с. 18–20]. Согласно модели Д. Халперн, критическое мышление включает такие умения, как анализ аргументов, проверка фактов,

выявление скрытых допущений и построение непротиворечивых выводов [11, с. 45–48]. Это, безусловно, важная составляющая рационального поведения, но она не может полностью описать и объяснить феномен рациональности [3, с. 72–74].

Ключевое отличие заключается в том, что критическое мышление — это преимущественно когнитивный навык, который можно тренировать и оценивать в контролируемых условиях [4, с. 34–36]. Рациональность же, в понимании К. Становича, относится к диспозициональному уровню. Это устойчивая черта личности — применять имеющиеся навыки в реальных ситуациях, особенно в условиях неопределенности или когнитивного конфликта [15, с. 28–30]. Человек может обладать развитыми навыками критического мышления (знать, как нужно правильно рассуждать и на основании этого принимать решения) и при этом не уметь проявлять рациональность в реальном поведении (неспособность применять эти навыки, когда это необходимо) [5, с. 31–33]. Это объясняет случаи, когда преподаватели логики или профессиональные аналитики совершают ошибки в личных финансовых решениях. Их когнитивные навыки просто не используются из-за отсутствия устойчивой диспозиции к рефлексии [2, с. 289–291].

Современные представления о креативности и рациональности и их взаимодействии.

В психологической литературе сложилась традиция противопоставлять креативность и рациональность. При этом креативность понимается как способность к свободному поиску новых идей, а рациональность — как способность к строгому, дисциплинированному рассуждению [1, с. 112–115]. Однако всё больше исследований показывают, что на самом деле эти два качества не противостоят, а дополняют друг друга.

Согласно концепции интеллектуальной компетентности М.А. Холодной, продуктивное мышление требует как способности к генерации новых идей (креативность), так и способности к их

критической оценке и отбору (рациональность) [8, с. 56–58]. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что высокие показатели рациональности не снижают креативность, но могут повышать качество творческого продукта за счет более тщательного отбора и доработки идей [3, с. 89–91].

В исследованиях на студенческих выборках было показано, что наиболее высокие достижения в творческих задачах демонстрируют не те, у кого максимально развита только интуитивная или только аналитическая составляющая мышления, а те, кто способен гибко и быстро переключаться между режимом генерации идей и режимом критического анализа [12, с. 98–100]. Таким образом, рациональность и креативность выступают не как антагонисты, а как комплементарные механизмы, обеспечивающие полноценный творческий процесс [5, с. 44–46].

Мудрость как преодоление ограничений рациональности.

Особый интерес представляет различие рациональности и мудрости. В отличие от рациональности, которая в основном фокусируется на эффективности достижения целей и непротиворечивости убеждений, мудрость включает ценностное, экзистенциальное и межличностное измерения [6, с. 412–415]. В модели мудрости Пола Балтеса выделяются такие компоненты, как учет контекста, толерантность к неопределенности, понимание относительности ценностей и способность находить компромиссы [9, с. 125–128]. Эти компоненты выходят за рамки инструментальной рациональности и предполагают рефлексивность не только о средствах, но и о целях деятельности [5, с. 67–69].

Важное различие было установлено в работах У. Мишела с коллегами. Если рациональность связана с успешностью решения логических и вероятностных задач, то мудрость проявляется в способности разрешать жизненные дилеммы, требующие учета множества конфликтующих ценностей [14]. При этом муд-

рость, как показывают исследования, может сохраняться и даже расти в пожилом возрасте, тогда как показатели рациональности часто снижаются вследствие возрастного ухудшения когнитивных функций [9, с. 135–137].

Таким образом, мудрость может рассматриваться как более широкий конструкт, включающий рациональность в качестве одного из компонентов, но дополненный ценностной рефлексией и пониманием ограниченности любых рациональных моделей [6, с. 418–420].

Механизмы работы рациональности и границы ее применения.

Обобщая проведенный анализ, можно выделить ключевую характеристику, отличающую рациональность от интеллекта, критического мышления, креативности и мудрости. Интеллект, критическое мышление и отчасти креативность относятся к когнитивным способностям, то есть к тому, на что биологически способен мозг человека (его психические возможности) [15, с. 42–44]. Рациональность же относится к регуляторной сфере. Она зависит от того, как человек распоряжается этими способностями, насколько он способен управлять собственным мышлением [3, с. 102–105]. В двухсистемной модели, предложенной Д. Канеманом, рациональность понимается как способность человека вовремя отказаться от интуитивного подхода и обратиться к осознанному, последовательному анализу, который требует больше времени и усилий, но позволяет избежать типичных когнитивных ошибок [12, с. 78–80]. Эта способность получила название «когнитивная рефлексия» (cognitive reflection) и измеряется с помощью теста CRT (Cognitive Reflection Test), разработанного Ш. Фредериком [10, с. 26–28].

Исследования показывают, что когнитивная рефлексия является лучшим предиктором рациональности в принятии решений, чем уровень интеллекта [2, с. 189–192]. Люди с высокими показателями CRT реже поддаются эффекту фрей-

минга, лучше справляются с задачами на вероятностное мышление и реже совершают ошибки в межвременном выборе [16, с. 658–660]. При этом, как уже отмечалось, корреляция CRT с IQ значима, но далеко не полная: многие люди с высоким интеллектом демонстрируют низкую когнитивную рефлексивность и, соответственно, склонность к иррациональным решениям [10, с. 35–37].

Выводы.

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Интеллект и рациональность представляют собой связанные, но не тождественные психологические конструкты. Интеллект характеризует преимущественно сформированность познавательных функций, а рациональность относится к регуляторной сфере личности и связана со способностью управлять собственным мышлением [15, с. 45–47].

2. Критическое мышление может рассматриваться как совокупность навыков, необходимых для рационального поведения, однако наличие этих навыков не гарантирует их применения в реальных ситуациях. Рациональность как диспозиция предполагает устойчивую склонность к актуализации этих навыков [3, с. 108–110].

3. Креативность и рациональность не являются антагонистами. Их совместное развитие способствует более продуктивному решению творческих задач за счет гибкого переключения между интуитивной генерацией идей и их аналитической оценкой [8, с. 78–80].

4. Мудрость представляет собой более широкий конструкт, включающий рациональность в качестве одного из компонентов, но дополненный ценностной рефлексией и способностью учитывать множественность контекстов [6, с. 422–425].

5. Ключевым механизмом, отличающим рациональность от интеллекта, выступает когнитивная рефлексивность — способность подавлять импульсивные, интуитивно возникающие, но ошибочные

реакции в пользу аналитического обдумывания [10, с. 38–40].

Таким образом, различие рациональности и смежных понятий позволяет объяснить феномен, при котором высокий уровень интеллекта не защищает челове-

ка от когнитивных искажений и иррациональных решений. Это различие имеет важное значение для разработки методов диагностики и развития рациональности как устойчивой личностной диспозиции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. 3-е изд. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 1 с.
2. Канеман Д. *Думай медленно... решай быстро*. М.: АСТ, 2014. 653 с.
3. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. М.: Аспект Пресс, 2013. 286 с.
4. Мороченкова И. А. Формирование критического мышления студентов в образовательном процессе вуза: дисс. на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Оренбург, 2004. 181 с.
5. Сергиенко Е. А. Современная тенденция в психологии развития: переход к общим моделям // *Мир психологии*. 2016. №. 1. С. 40–53.
6. Степин В.С. *Мудрость* // *Новая философская энциклопедия*: в 4 т. 2-е изд. М.: Мысль, 2010. Т. 3. 605 с.
7. Халперн Д. Психология критического мышления. СПб.: Питер, 2000. 512 с.
8. Холодная М. Психология понятийного мышления. От концептуальных структур к понятийным способностям. Москва: Институт психологии РАН. 2012. 288 с.
9. Baltes P. B., Staudinger U. M. Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence // *American psychologist*. 2000. Т. 55. №. 1. С. 122–136.
10. Frederick S. Cognitive Reflection and Decision Making // *Journal of Economic Perspectives*. 2005. Vol. 19. No. 4. P. 25–42.
11. Halpern D. *Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking*. 5th ed. New York: Psychology Press, 2014. 624 p.
12. Kahneman D. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 512 p.
13. Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // *Econometrica*. 1979. Vol. 47. № 2. P. 263–291. DOI 10.2307/1914185.
14. Mischel W. Toward an Integrative Science of the Person // *Annual Review of Psychology*. 2004. Vol. 55. P. 1–22.
15. Stanovich K. *Rationality and the Reflective Mind*. Oxford: Oxford University Press, 2011. 288 p.
16. Stanovich K., West R. Individual Differences in Reasoning: Implications for the Rationality Debate // *Behavioral and Brain Sciences*. 2000. Vol. 23. №5. P. 645–665. DOI 10.1017/S0140525X00003435.
17. Stanovich K. *What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought*. New Haven: Yale University Press, 2009. 328 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Druzhinin V. N. *Psikhologiya obshchih sposobnostej*. 3-e izd. Moskva: Izdatel'stvo YUrajt, 2020. 1 s.
2. Kaneman D. *Dumaj medlenno... reshaj bystro*. M.: AST, 2014. 653 s.
3. Kornilova T.V. *Psikhologiya riska i prinyatiya reshenij*. M.: Aspekt Press, 2013. 286 s.
4. Morochenkova I. A. *Formirovanie kriticheskogo myshleniya studentov v obrazovatel'nom processe vuza*: diss. na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk. Orenburg, 2004. 181 s.
5. Sergienko E. A. *Sovremennaya tendenciya v psihologii razvitiya: perekhod k obshchim modelyam* // *Mir psihologii*. 2016. №. 1. S. 40–53.
6. Stepin V.S. *Mudrost'* // *Novaya filosofskaya enciklopediya*: v 4 t. 2-e izd. M.: Mysl', 2010. T. 3. 605 s.
7. Halpern D. *Psikhologiya kriticheskogo myshleniya*. SPb.: Piter, 2000. 512 s.

8. Holodnaya M. Psihologiya ponyatijnogo myshleniya. Ot konceptual'nyh struktur k ponyatijnym sposobnostyam. Moskva: Institut psihologii RAN. 2012. 288 s.
9. Baltes P. B., Staudinger U. M. Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence // *American psychologist*. 2000. T. 55. № 1. S. 122–136.
10. Frederick S. Cognitive Reflection and Decision Making // *Journal of Economic Perspectives*. 2005. Vol. 19. No. 4. P. 25–42.
11. Halpern D. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. 5th ed. New York: Psychology Press, 2014. 624 p.
12. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. 512 p.
13. Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // *Econometrica*. 1979. Vol. 47. № 2. P. 263–291. DOI 10.2307/1914185.
14. Mischel W. Toward an Integrative Science of the Person // *Annual Review of Psychology*. 2004. Vol. 55. P. 1–22.
15. Stanovich K. Rationality and the Reflective Mind. Oxford: Oxford University Press, 2011. 288 p.
16. Stanovich K., West R. Individual Differences in Reasoning: Implications for the Rationality Debate // *Behavioral and Brain Sciences*. 2000. Vol. 23. №5. P. 645–665. DOI 10.1017/S0140525X00003435.
17. Stanovich K. What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought. New Haven: Yale University Press, 2009. 328 p.

Поступила в редакцию: 27.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.